

DAVOLOVCHI XUSUSIYATGA EGA AYOLLAR KIYIMINI ISHLAB CHIQRISHNING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI

Usmanova Sohiba Sokibayevna

Jizzax Politexnika Instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrası o'qituvchisi

Ilhomova Sevinch Baxtiyor qizi

Jizzax Politexnika Instituti

Sanoat Texnologiyalari fakulteti IV bosqich talabasi

sevincheshpulatova004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18399057>

Annotatsiya: Mazkur maqolada davolovchi xususiyatga ega ayollar kiyimini ishlab chiqarish jarayonining iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Xususan, ishlab chiqarish xarajatlari, tannarx, rentabellik, talab va taklif, investitsiya samaradorligi hamda bozor imkoniyatlari va davolovchi hususiyatga ega ayollar kiyimi, matosi, (organik paxta, bambuk tolali mato, ipak mato, merinos juni, zig'ir (len), kumush tolali)tashqi ko'rinishi mukammal darajada o'rganilgan. Shuningdek, sog'liqni saqlash va yengil sanoat integratsiyasi natijasida yuzaga kelayotgan iqtisodiy afzalliklar yoritilgan.

Kalit so'zlar: davolovchi kiyim, iqtisodiy ko'rsatkichlar, tannarx, rentabellik, yengil sanoat, innovatsiya.

Аннотация: В статье анализируются экономические показатели производства женской одежды с лечебными свойствами. Рассматриваются производственные затраты, себестоимость, рентабельность, спрос и предложение, инвестиционная эффективность (органический хлопок, ткань из бамбукового волокна, шелковая ткань, меринсовая шерсть, лен, серебряное волокно) и рыночные перспективы. Особое внимание уделено интеграции легкой промышленности и здравоохранения.

Ключевые слова: терапевтические изделия, показатели экономической эффективности, издержки производства, уровень прибыльности, текстильный производственный сектор, инновационные решения

Abstract. This article analyzes the economic indicators of the production process of women's clothing with healing properties. In particular, production costs, cost, profitability, supply and demand, investment efficiency, as well as market opportunities and appearance of women's clothing with healing properties, fabrics (organic cotton, bamboo fiber fabric, silk fabric, merino wool, linen (flax), silver fiber) are thoroughly studied. The economic benefits arising from the integration of healthcare and light industry are also highlighted.

Keywords: therapeutic garments, economic efficiency metrics, manufacturing costs, profit margin, textile manufacturing sector, innovative solutions.

So'nggi yillarda dunyo bo'ylab sog'lom turmush tarziga bo'lgan e'tibor kuchayib bormoqda. Bu jarayon nafaqat tibbiyot va sport sohalarida, balki kundalik hayotda foydalaniladigan mahsulotlarda ham aks etmoqda. Ayniqsa, inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb masalaga aylandi.[1;45-47] Shunday innovatsion yo'nalishlardan biri davolovchi xususiyatga ega kiyim-kechaklar, xususan, ayollar kiyimidir. Ushbu kiyimlar tarkibida maxsus tolalar, antibakterial materiallar, biofaol qo'shimchalar yoki infraqizil nurlarni qaytaruvchi texnologiyalar mavjud bo'lib, ular qon aylanishini yaxshilash, mushaklarni bo'shashtirish va teri kasalliklarining oldini olish kabi vazifalarni bajaradi. Davolovchi kiyimlar oddiy kiyimlardan farqli ravishda sog'liqni

mustahkamlashga xizmat qiladi. Ular tibbiy profilaktika, reabilitatsiya va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin[2;32-35]. Ayollar kiyimida bu xususiyatlar ko'proq ichki kiyim, sport kiyimi, uy kiyimlari va maxsus korsajlarda uchraydi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — davolovchi xususiyatga ega ayollar kiyimini ishlab chiqarishning iqtisodiy ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish, ishlab chiqarish samaradorligini aniqlash hamda ushbu yo'nalishning bozor sharoitidagi ahamiyatini ochib berishdir.

Davolovchi xususiyatga ega matolar spesifikatsiyasi. 1-jadval

T/R	Materiall nomi	Materiall haqida qisqacha ma'lumot	Artikuli	Tolaviy tarkibi
1	Organik paxta	Teri uchun xavfsiz, allergiya chaqirmaydi, yumshoq	OP-100	100% organik paxta
2	Bambuk tolali mato	Antibakterial, hidni ushlaymaydi, namni tez shimadi yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega	BB-85	85% bambuk, 15% elastan
3	Ipak mato	Terini tinchlantiradi, salqinlik beradi va silliq tuzilma	IP-100	100 foiz tabiiy ipak
4	Merinos juni	Issiq saqlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi	MJ-90	90% merinos jun, 10% poliamid
5	Zig'ir (len)	Nafas oladi, yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega	LN-100	100% zig'ir tolasi
6	Kumush tolali	Mikroblarni yo'q qiladi, antiseptik xususiyatli	ST-70	70% paxta, 25% poliyester, 5% kumush

Jadval muallifning izlanishlari natijasida ishlab chiqildi. [5; 45-78],[6; 112-128]

Davolovchi xususiyatga ega kiyimlar ishlab chiqarishda quyidagi asosiy xomashyolar va materiallar ishlatiladi: Antibakterial iplar: mahsulotning gigienik xususiyatlarini ta'minlaydi, terida mikroblar ko'payishini oldini oladi. Tabiiy tolalar: paxta, zig'ir va bambuk tolalari sog'liq uchun qulay, terini nafas olishini ta'minlaydi. Biofaol qo'shimchalar: minerallar, o'simlik ekstraktlari yoki infraqizil nurlarni qaytaruvchi materiallar bilan mato boyitiladi. Qo'shimcha aksessuarlar: elastik lenta, fermuar, tugmalar - mahsulot dizayni va qulayligini oshiradi. Mahalliy xomashyodan foydalanish iqtisodiy jihatdan muhimdir, chunki bu tannarxni kamaytiradi, transport xarajatlarini qisqartiradi va valyuta tejalishini ta'minlaydi[3;78-80]. Davolovchi ayollar kiyimini ishlab chiqarish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: Dizayn va o'lcham olish: kiyim modeli va o'lchamlarni aniqlash. Matoni tayyorlash: biofaol qo'shimchalar bilan ishlov berish. Qirqish: o'lchamga mos kesish, tayyorlash chizmalariga rioya qilish. Tikish: qo'lda yoki tikuv mashinalarida tikish. Sifat nazorati: tikilgan mahsulotni sifat, funktsionallik va xavfsizlik nuqtai nazaridan tekshirish. Sertifikatlash va qadoqlash: mahsulotni rasmiy

sertifikatlash va bozorga chiqarish. Tannarx quyidagi xarajatlar summasidan tashkil topadi: Xomashyo va materiallar: antibakterial iplar va biofaol matolar qimmatligi sababli tannarx yuqoriroq bo'ladi. Texnologik uskunalar amortizatsiyasi: tikuv mashinalari va infraqizil material ishlab chiqarish uskunalari. Mehnat xarajatlari: malakali tikuvchilar va texnologlar ishtiroki. Ilmiy-tadqiqot va sinov xarajatlari: yangi texnologiyalarni joriy qilish. Sertifikatlash va litsenziyalash: mahsulotni rasmiy tasdiqlash xarajatlari[4; 105-109]. Davolovchi kiyim ishlab chiqarishda innovatsion texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Antibakterial matolar;
- Hipoallergen tolalar;
- Infraqizil nurlarni qaytaruvchi materiallar.

Davolovchi ayollar kiyimi ishlab chiqarishda malakali ishchi kuchi zarur, chunki jarayon texnologik bilim va aniqlikni talab qiladi. Malakali ishchi sifatni oshiradi, nuqsonli mahsulotlar sonini kamaytiradi, ishchi-xodimlarni rag'batlantirish tizimi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Davolovchi kiyim ishlab chiqarish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega: Ayollar salomatligini yaxshilaydi, kasalliklarning oldini oladi, sog'lom turmush tarzini rag'batlantiradi, milliy iqtisodiyotga hissa qo'shadi.

Xulosa. Davolovchi xususiyatga ega ayollar kiyimini ishlab chiqarish sog'liqni mustahkamlash va iqtisodiy jihatdan foydali yo'nalishdir: Yuqori rentabellik, barqaror talab,bozor imkoniyatlari keng, mahalliy xomashyodan foydalanish tannarxni kamaytiradi va milliy iqtisodiyotga hissa qo'shadi. Ushbu yo'nalish yengil sanoatning innovatsion tarmog'i sifatida kelajakda yanada rivojlanishi kutilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Yengil sanoat iqtisodiyoti. – T.: Fan, 2015y.(45-47 bet)
2. O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat rivoji bo'yicha tahliliy ma'lumotlar, 2024.(32-35 bet)
3. Ergashev R. Sanoat marketingi. – Toshkent: Cho'lpon, 2015y.(78-80 bet)
4. Porter M. Raqobat strategiyasi. – M.: Alpina, 2018.(105-109 bet)
5. Qodirov A. To'qimachilik materialshunosligi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 245 b. 45-78b
6. Karimov R. Gazlamalar texnologiyasi.– Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. –112-128b.
7. Usmonov M. Tekstil tolalari va iplar.– Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. –89-61 b.
8. Abduvaliyeva N. Sog'lomlashtiruvchi tekstil mahsulotlari. – Toshkent: Innovatsiya, 2021. –34-47b.